

ГЕЙМИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВИАТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

GAMIFICATION OF MANAGEMENT IN THE AIR TRANSPORT INDUSTRY

ПАЙЗУЛАЕВ РАМАЗАН АХМЕТОВИЧ,

Московский государственный технический университет гражданской авиации.

PAYZULAYEV RAMAZAN AKHMETOVICH,
Moscow State Technical University of Civil Aviation.

В статье рассмотрена практика управления персоналом в авиакомпании на основе геймификации процессов. Отмечено необходимость адаптации методов управления персоналом для повышения эффективности функционирования организаций авиатранспортной отрасли и снижения ментального разрыва между поколениями работников. Сделан вывод о возможности объединения геймификации и автоматизации при разработке эффективной системы мотивации, а также осуществления контроля производительности персонала. Отмечено, что внедрение KPI в управление персоналом повысит результативность бизнеса.

The article examines the practice of personnel management in the airline based on the gamification of processes. It is noted that there is a need to adapt personnel management methods to improve the efficiency of the functioning of organizations in the air transport industry and reduce the mental gap between generations of employees. The conclusion is made about the possibility of combining gamification and automation in the development of an effective motivation system, as well as monitoring staff productivity. It is noted that the introduction of KPIs in personnel management will increase the effectiveness of the business.

Ключевые слова: *управление, управление персоналом, авиакомпания, методы управления, гражданская авиация.*

Key words: *management, personnel management, airline, management methods, civil aviation.*

Стимулирование трудового поведения привлекает внимание многих практиков и теоретиков менеджмента на протяжении долгого времени. На сегодняшний день существуют различные способы стимулирования, уже широко известные и применяемые, например премии (денежные стимулирования), методы материальных не денежных стимулирования (льготы и соц. пакеты), моральные стимулирования (грамота, доска почета). Но многие стимуляторы являются либо до конца неизвестные и непонятные для сотрудника, либо неписанные, которые являются пожеланием руководства, например, вручить похвальную грамоту. Данные практики уже используются на протяжении нескольких десятков лет [1].

С каждым годом трудовое поведение сотрудников меняется. В отношении к работе, отношении к замечаниям, внештатным ситуациям и прочим можно заметить разницу в поведении сотрудников разных поколений, даже если разница в возрасте между сотрудниками составляет всего 5 лет. Современные сотрудники сложнее воспринимают устоявшуюся систему стимулирования. Современные выпускники учебных заведений легко могут работать на различных устройствах, например, на телефоне или компьютере. Следовательно, можно сделать

вывод – для нового поколения сотрудников нужны новые методы передачи информации для поддержания хорошей работоспособности сотрудника. В соответствии с современными тенденциями при разработке управленческой политики и формировании общей системы менеджмента авиапредприятия особое внимание уделяется процессному подходу [2]. Следовательно, возможно формирование решения, которое позволит адаптировать молодых сотрудников к системе мотиваций авиапредприятий – геймификация и автоматизация процессов управления [3].

Геймификация – это подход к организации процессов, который основан на использовании игровых элементов и механик с целью мотивации и стимулирования сотрудников. Основной целью геймификации в управлении KPI сотрудников является возможность повышения их мотивации и эффективности работы. Используя элементы игр, например баллы, уровни, достижения, лидерские доски и прочее, менеджеры могут создать инновационные системы наград и поощрений, которые стимулируют сотрудников к достижению поставленных целей. Начиная с 2013 года, геймификация получила активное развитие: происходило увеличение научных публикаций по геймификации особенно за рубежом, стали появляться первые аналитические обзоры, в которых описывался процесс становления и популяризации инструментов геймификации в бизнес-процессах [4].

Автоматизация систем управления KPI сотрудников позволяет значительно упростить процесс учёта и анализа ключевых показателей производительности. Современные информационные технологии позволяют автоматизировать сбор данных, анализировать их и предоставлять менеджерам и сотрудникам наглядную и актуальную информацию о выполнении KPI. Это позволяет своевременно выявлять проблемные моменты, принимать решения и корректировать стратегию работы. Процесс геймификации означает применение элементов, участвующих в игре, таких как баллы, уровни и правила, к различным областям деятельности компании [5].

Объединение геймификации и автоматизации в системе управления KPI сотрудников дает возможность создать современную и эффективную систему мотивации и контроля производительности персонала, способную повысить результативность бизнеса и улучшить атмосферу в коллективе. Такая комбинация геймификации и систем управления KPI сотрудников дает в итоге синергетический эффект, идет резкий скачек мотивации.

Для разработки системы важно ответить на следующие вопросы:

- От чего зависит достижение цели?
- Почему нам важна именно она?
- Как мы поймем, что её достигли?
- От кого зависит выполнение этой цели?
- Кто и как на нее влияет?
- Зачем участникам ее достигать?
- Кто, помимо участников-игроков влияет на ее достижение?
- Что раньше делалось для достижения цели и что работает сейчас? А что не работает?
- Как происходит учет, анализ цели? Как каждый участник сможет узнать, что достигает цели? Это командная цель или индивидуальная?

Перечень данных вопросов может помочь разработать критерии и обозначить цели. В зависимости от масштаба компании вопросы могут меняться для определенных отделов и департаментов. Вопросы также могут меняться, например, из-за специфики бизнеса.

Как лучше ставить цели для новой «игры»? Лучший и неоспоримый вариант – перенести цели с древа целей компании в игру для каждого отдела или сотрудника отдельно. В не-

которых случаях придется декомпозировать цели для лучшего понимания и легкого достижения. Условно, в отделе работают десять человек для достижения одной большой цели. Но каждый сотрудник должен выполнить одинаковый объем работ. Если сотрудник не будет знать нужного объема, то он может посчитать неважным работать усердно пока не достигнет своей цели. Для этого и применяется декомпозиция целей на каждого сотрудника для обозначения нужного объема работ для последующего достижения целей. Важно при этом создать интерфейс так, чтобы были видны общие цели, в масштабе, но цель собственную или своего отдела видеть, как декомпозицию цели своего отдела или на каждого сотрудника отдельно без видения вышестоящей цели. Это важно для информационной безопасности, чтобы сотрудник не смог передать всю информацию другой компании, иначе конкурент сможет узнать не только о внедрении новой системы мотивации и контроля за счет геймификации, но и дерево целей, процент достижения целей, уязвимые отделы и др.

Формирование структуры геймификации выполнялось на основе организационной структуры авиакомпании «Аэрофлот». Исследование проведено на базе Отдела информационной безопасности и технологий, который включает в себя ответственного заместителя генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности за следующие департаменты: департамент управления проектами, департамент информационных систем, департамент вычислительной инфраструктуры и телекоммуникации, департамент эксплуатации прикладных систем, департамент информационной безопасности. Для моделирования системы мотивации принят департамент управления проектами. Модель организационной структуры департамента «Управление проектами» представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель организационной структуры департамента «Управление проектами» авиакомпании [сост. авт.]

Ответственный за достижение цели отдела находится выше всех по иерархии. Следом за ним идут руководители проектов, количество которых зависит от количества проектов. Ниже руководителей стоят подчинённые, которые выполняют поставленные задачи руководителем.

Для формирования дерева целей принимается упорядочение иерархии в два уровня: руководитель департамента; руководители проектов. Разработанные цели можно разбить также и на каждого подчиненного до индивидуальной работы, чтобы каждый мог отслеживать свой объем выполненной работы и понимания темпов работ. Абстрактное дерево целей для отдела в табл. 1.

Таблица 1. Дерево целей для модели отдела управления проектами авиакомпании

Элемент организационной структуры	Цели	Управление 1 уровня	Цели	Управление 2 уровня	Цели	Исполнители	Цели
Департамент управления проектами	Увеличение эффективности процессов управления проектами на 20% к концу года.	Руководитель департамента	Обеспечение выполнения всех проектов в срок и в соответствии с бюджетом.	Руководитель проекта 1	Соблюдение календарного плана проекта и его бюджета; Внесение информации о сроках работы, начале и окончании работ, затрат и прочей важной информации, которая поможет оценить работу руководителя проекта; Обеспечение эффективного взаимодействия с другими отделами и стейкхолдерами; Внесение информации об объеме выполненных работ, количестве взаимодействий со стейкхолдерами	Сотрудник 1	Выполнение поставленных задач в срок и с высоким качеством; Важно вовремя вносить выполненные задачи, чтобы руководитель мог отследить темп работы. Важно вносить информацию о количестве брака и других технических неполадок. Это все важно для оценки KPI в новой системе; -Развитие профессиональных навыков и компетенций через обучение и самостоятельное изучение новых методик и технологий
			Проверка текущей отчетности	Руководитель проекта 2		Сотрудник 2	
	Развитие и поддержание командного духа, повышение уровня участия и мотивации сотрудников		Руководитель проекта 3	Сотрудник 3			
			Руководитель проекта 4	Сотрудник 4			
			Руководитель проекта 5	Сотрудник 5			
	Снижение времени выполнения проектов на 15% с улучшением качества работ.						

Информация на выходе трансформируется в отчет о достигаемых целях, поставленных руководством. Данные переносятся на сайт или приложение, которое создается для отслеживания успеваемости сотрудников. Проценты можно перевести в баллы и, тем самым, указать, насколько отстает или перевыполняет план тот или иной отдел или сотрудник. Отчеты помо-

гут выявить КРІ каждого сотрудника, что в итоге поможет бухгалтерии с легкостью выявить старательных сотрудников и «слабые звенья». Важно также указать в геймифицированной системе, какое поощрение ожидается за хороший результат, материальное, например премия, или нематериальное - похвальная грамота, благодарственное письмо и т.п.

Учитывая вышесказанное, комбинирование геймификации и систем управления КРІ сотрудников может привести к детальному пониманию сотрудников, поставленных перед ними целями, своей работоспособности и систем поощрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артамонов Б.В. Управление человеческими ресурсами / Б.В. Артамонов, Е.В. Степаненко. М.: Московский государственный технический университет гражданской авиации, 2015. 60 с. ISBN 978-5-86311-973-1. EDN SJTNAZ.
2. Степаненко А.С. Проблемы организации процессного подхода в условиях специфики авиатранспортной отрасли // Инновации в гражданской авиации. 2019. Т. 4., № 4. С. 72-78. EDN ALSPVR.
3. Степаненко Е.В. Проблемы адаптации молодых специалистов // Наука в центральной России. 2013. № 12S. С. 39-44. EDN RSZOKZ.
4. Шевелева К.И. Геймификация как инновационный метод управления в сфере развития персонала современной компании // Актуальные вопросы современной экономики. 2019. № 5. С. 582-588. DOI 10.34755/IROK.2019.5.5.106. EDN BLDHBN.
5. Пфецер Д.И. Управление проектами и геймификация: использование игр в проектах / Д.И. Пфецер, И.А. Лиман, Е.П. Киселица // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 4-2(94). С. 36-39. DOI 10.23670/IRJ.2020.94.4.029. EDN YRDYNA.

© Пайзулаев Р.А., 2024.